

TASHABBUSLI BUDJET-YANGI AMALIYOTLAR SARI

Qosimov Shohujahon Beshimboy o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

O'zbekistonda fuqarolarning budjet jarayonidagi ishtirokini ta'minlash tashabbusi ilk bor 2018 yil avgust oyida qabul qilingan «budjet ma'lumotlarining ochiqligini va budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi prezident qaroriga javoban ilgari surilgan. Aynan mana shu sa'y-harakatlar natijasida tumanlar budjetidagi qo'shimcha daromadlarning kamida 10 foizini fuqarolar tomonidan taklif qilingan sohalarni (tadbirlarni) moliyalashtirishga yo'naltirish uchun zamin yaratildi.

2021 yilga kelib fuqarolarning budjet jarayonidagi ishtirokini ta'minlashni siyosiy va moliyaviy qo'llab-quvvatlash darajasi oshdi. Prezidentning 2021 yil aprelda qabul qilingan «budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi qarorida tumanlar (shaharlar) budjetlari tasdiqlangan umumiy xarajatlarning 5 foizini fuqarolar tomonidan kiritilgan takliflarni moliyalashtirishga yo'naltirish belgilandi. Bundan tashqari, tuman va shaharlar budjeti qo'shimcha daromadlarining kamida 30 foizi ham fuqarolar tashabbuslariga yo'naltirilishi belgilandi.

2021 yilda Qoraqalpog'iston, Toshkent shahri va viloyatlarda bittadan tuman/shaharda budjet mablag'larini fuqarolar tashabbuslari uchun taqsimlashning yangi mexanizmi

sinovdan o'tkazildi. 2022 yildan boshlab fuqarolarning budjet jarayonidagi ishtirokini ta'minlash amaliyoti mamlakatning barcha tumanlarida joriy etildi. Har yili budjet mablag'lari hisobidan moliyalashtirish uchun fuqarolar takliflarini ilgari surish ikki mavsumda amalga oshiriladi. Joriy yil avgust oyida ikkinchi mavsum boshlanib bo'lgan.

Fuqarolarning mazkur mexanizm va uning natijalari to'g'risidagi xabardorligi oshishi bilan ularning qiziqishi, ishonchi va daxldorlik hissi ham shunga yarasha ortib borishi lozim. Hozirgacha erishilgan natijalarning ko'lami to'g'risida tasavvur hosil qilish uchun raqamlarga murojaat qilish kifoya. Fuqarolarning budjet jarayonidagi ishtirokini ta'minlash doirasida ajratilayotgan budjet mablag'larining ortishi natijasida, fuqarolar tomonidan kiritilgan takliflar soni 2019 yildagi 28704 tadan 2022 yilda 69,7 mingga ko'paydi. Bundan tashqari, turli tashabbuslar uchun ovoz berayotgan fuqarolar soni ham mos ravishda 87,7 mingdan 6,7 millionga ko'paydi. Shu bilan birga, moliyalashtirish uchun tanlangan loyihalar soni 1102 tadan 2354 taga ko'paydi.

Garchi bu sohada sezilarli yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, natijalarni yanada rivojlantirish va jalb qilinayotgan fuqarolar sonini oshirish uchun imkoniyatlar talaygina. Birinchidan, fuqarolarning budjet qarorlarini qabul qilishda ishtirok etish to'g'risidagi xabardorligini oshirish ularning faol ishtirokini ta'minlash uchun muhim bo'lib, busiz fuqarolarning budjet jarayonidagi ishtiroki rasmiyatchilik bo'lib qolaveradi. Shuning uchun targ'ibot-tashviqot tadbirlarini kengaytirish va fuqarolarning budjet jarayonidagi ishtirokini ta'minlash mexanizmlari, uning imkoniyatlari va afzalliklari to'g'risidagi xabardorlikni oshirish lozim. Bu — fuqarolarni budjetlashtirish jarayonida faol ishtirok etishga yanada rag'batlantiradi.

Fuqarolarning budjet jarayonidagi ishtirokini ta'minlash asosida moliyalashtiriladigan loyihalarning amalga oshirilishini monitoring qilishda fuqarolik jamiyati tashkilotlarining ahamiyatini kuchaytirish hamda ularni yanada kengroq jalb qilish maqsadida, trening dasturlari ayollar, yoshlar, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari va boshqa yakkalangan guruhlarga qaratilgan ta'lim modullari bilan to'ldirilishi mumkin. Jarayonning me'yoriy asosini yaratish uchun fuqarolarning budjet jarayonidagi ishtirokini ta'minlash

bo'yicha ilg'or tajribalar, yo'riqnoma va o'quv kurslarini ishlab chiqish, hujjatlashtirish va tarqatish muhim ahamiyatga ega.